

ISic0097

I.Sicily inscription 0097

Language

Latin

Type

dedication

Material

limestone

Object

tabula

Editor

Jonathan Prag

Principal Contributor

Jonathan Prag

Contributors

Jonathan Prag,James Cummings,James Chartrand,Valeria Vitale,Michael Metcalfe,Tuuli Ahlholm,Simona Stoyanova

Autopsy

seen by Prag to photograph but not study 2018.07.10

Last Change

2020-11-26 - Simona Stoyanova restructured bibliography

Place of origin (ancient)

Thermae Himeraeae

Place of origin (modern)

Termini Imerese

Provenance**Coordinates****Current Location**

Italy, Sicily, Termini Imerese, Museo Civico Baldassare Romano, inventory 34

Physical Description

Dimensions

Height cm

Width cm

Depth cm

Layout

Execution

Engraved

Letter Forms

Letter heights:

Line 1

: mm

Interlineation

Interlineation line 1 to 2

: mm

Text

1. [---]æ · L(uci) · f(iliae) · Proculae
2. [---]Sp(uri) · f(ilio) · Cl(audia) · Plaetorio · q(uaestori) · aed(ili) · Iiv(iro)
3. [---]io · Q(uinti) · f(ilio) · Qui(rina) · Galeoni
4. [cui] ordo · dec(urionum) · orn(amenta) · aed(ilicia) · d(ecrevit)
5. [---]æ · L(uci) · f(iliae) · Longinae
6. [---][f(ilius)] Cl(audia) · Proculus · q(uaestor) · IV · praef(ectus)
7. [proI]Ivir(o) · Iivir · q(uin)q(uennalis) · trib(unus) · mil(itum)
8. leg(ionis) · VI · Fer(ratae)

Apparatus

Text of ILTermini

Translation

Commentary

Digital identifiers:

TM 175712

EDR 076568

EDCS 9300257

Bibliography

1888-. L'année épigraphique: revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine.. *L'année épigraphique : revue des publications épigraphiques relatives a l'antiquité romaine..* At 1976.0265

Bivona, L. 1994. Iscrizioni latine lapidarie del museo civico di Termini Imerese. *Kokalos Supplementi / Sikelika serie storica*. Palermo / Rome. At 15

Bivona, L. 1976. Una iscrizione inedita di Termini Imerese. Nuovi magistrati nella colonia di Thermae. *Studi di storia antica offerti dagli allievi a Eugenio Manni*. Rome. pp. 55-66.

Manganaro, G. 1988. La Sicilia da Sesto Pompeo a Diocleziano. *ANRW*. 2.11.1: 3-89. At 42 n.209, 43, 45

Gregori, G. L. 2012. Appunti su società ed economia nella Sicilia d'età imperiale. In Cassia, M., Giuffrida, C., Molé, C., Pinzone, A.(eds.), *Pignora amicitiae. Scritti di storia antica e di storiografia offerti a Mario Mazza*. Acireale-Rome. pp. 299-320. At 315-318

Licensed under a Creative

Commons-Attribution 4.0 licence.

Cite as:

J. Prag et al. (2020-12-17): ISic0097. <http://sicily.classics.ox.ac.uk>. (Collection: TEI edition). <http://doi.org/10.5281/zenodo.4334121>

Photo J.Prag courtesy Museo Civico di Termini Imerese